

УДК 159.9.07

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/44>

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ВОЖАТЫХ К РАБОТЕ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

©*Назарова А. С., Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия, Alena.nazarova1997@yandex.ru*

©*Иванов Д. В., ORCID: 0000-0003-3768-7523, SPIN-код: 6942-6881, канд. психол. наук,
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия, avatary@yandex.ru*

PSYCHOLOGICAL READINESS OF COUNSELORS TO WORK IN A CHILDREN'S HEALTH CAMP

©*Nazarova A., Samara State University of Social Sciences and Education,
Samara, Russia, Alena.nazarova1997@yandex.ru*

©*Ivanov D., ORCID: 0000-0003-3768-7523, SPIN-code: 6942-6881, Ph.D.,
Samara State University of Social Sciences and Education,
Samara, Russia, avatary@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена анализу феномена психологической готовности вожатого к работе с детьми в детском оздоровительном лагере. В статье проведен теоретический анализ отечественной психологической и педагогической литературы по проблеме подготовки вожатых к профессиональной деятельности. Проведенный анализ позволил охарактеризовать особенности деятельности вожатого в детском оздоровительном лагере. К ним относятся высокая физическая, интеллектуальная и эмоциональная напряженность, высокая ответственность за жизнь и безопасность ребенка, за его интеллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное развитие. Показано, как характер деятельности предъявляет особые психологические требования к личности и деятельности вожатого. Выявленные требования к личности и деятельности вожатого позволили сформулировать содержание понятия «психологическая готовность вожатого». Под ней мы понимаем совокупность таких профессионально важных качеств, как стрессоустойчивость, коммуникативные и организаторские умения, лидерские качества, толерантные установки, сотрудничающий и компромиссный стиль поведения в конфликтных ситуациях. Рассмотрены эффективные средства подготовки вожатых к деятельности в детском оздоровительном лагере. Основными средствами подготовки вожатых являются традиционные и нетрадиционные формы обучения. Обозначены перспективные задачи дальнейшего психолого–педагогического исследования, среди которых разработка и проверка эффективности психолого–педагогической программы по формированию психологической готовности вожатого к работе в детском оздоровительном лагере.

Abstract. The article analyzes the phenomenon of counselor's psychological readiness to work with children in a children's health camp. A theoretical analysis of Russian psychological and pedagogical literature on the issue of training counselors for professional work is carried out. The analysis made it possible to characterize the features of the counselor in a children's health camp. These include high physical, intellectual and emotional tension, high responsibility for

the life and safety of the child, for his intellectual, emotional, spiritual and moral development. It is shown how the nature of the activity makes special psychological demands on the personality and activity of the counselor. The identified requirements for the personality and activity of the counselor made it possible to formulate the content of the concept of 'counselor psychological readiness'. By it we understand the totality of such professionally important qualities as stress resistance, communicative and organizational skills, leadership qualities, tolerant attitudes, a cooperative and compromise style of behavior in conflict situations. Effective means of preparing counselors for activities in the children's health camp are considered. The main means of training counselors are traditional and non-traditional forms of training. Perspective tasks of further psychological and pedagogical research are outlined, among which are the development and testing of the effectiveness of the psychological and pedagogical program to form the counselor's psychological readiness for work in a children's health camp.

Ключевые слова: вожатый, детский оздоровительный лагерь, психологическая готовность, профессионально важные качества.

Keywords: counselor, children's health camp, psychological readiness, important professional qualities.

Детские и молодежные оздоровительные лагеря начинают свою работу с наступлением лета. Становятся востребованными люди, способные за короткий промежуток времени создать продуктивно взаимодействующее детское, молодежное объединение, увлечь каждого интересными и необычными делами, помочь отдохнуть и многому научиться. Таких людей в педагогической практике принято называть вожатыми [1]. Впервые термин «вожатый» появился в 1922 г. Это связано с появлением первой пионерской организации в СССР. Вожатый советского периода должен был иметь политические знания, которые должен был активно распространять среди молодежи. Сегодня вожатый — специалист, имеющий психолого-педагогические знания, умения и навыки и осуществляющий организацию детского досуга как правило в летних детско-оздоровительных лагерях [2].

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет вожатого как руководителя детской общественной организации, как проводника, указывающего дорогу, вожака [3]. Действительно, вожатый играет роль проводника, наставника для детей, способного организовать их жизненное пространство, ориентируя на максимальную самореализацию. Человек, выполняющий функцию вожатого в детском лагере, должен обладать багажом психолого-педагогических знаний для бесконфликтного, эффективного сотрудничества с детьми в разнообразных видах их деятельности, уметь действовать и находить верные решения в различных ситуациях, обладать природной харизмой и энергичностью [4]. Сегодня в РФ вожатый является официальной должностью, закрепленной в едином квалификационном справочнике должностей [5]. Однако в учебных заведениях высшего или средне-специального образования не существует такого направления подготовки. В основном обучение делу вожатого происходит в рамках педагогических специальностей как дисциплины по выбору.

В то же время, родителей волнует безопасность ребенка на отдыхе, поэтому вопросы регламентации прав и обязанностей сотрудников детского лагеря, которые определяют формы ответственности за ребенка, были и остаются актуальными [6]. В 2016 г в Государственной Думе Российской Федерации был разработан законопроект, основной целью которого стало повышение уровня безопасности детей в рамках оздоровительного отдыха в

учреждениях. Данный закон излагает основные требования к избранию на должность вожатого, тем самым, ограничивая круг субъектов, которые могут на нее претендовать.

Детский оздоровительный лагерь — учреждение системы дополнительного образования, способствующее восстановлению сил и укреплению здоровья ребенка, предоставляющее возможности приобщения к социокультурным ценностям, развитию творческого потенциала личности, удовлетворения потребностей в личностно значимых сферах ребенка. Основной задачей вожатого как центральной фигуры лагеря является организация отдыха и досуга детей. Содержание педагогических мероприятий тесно связано с неповторимой индивидуальностью и возрастом ребенка, поэтому программы должны реализовываться в самых разнообразных видах активности детей, например, познавательная деятельность, игра, общение [7].

В едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г в качестве должностных обязанностей вожатого указаны: совместно с воспитателем и другими работниками учреждения заботится о здоровье и безопасности воспитанников, детей, создает благоприятные условия, позволяющие им проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время, используя передовой опыт работы с детьми и подростками. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, детей во время образовательного процесса. Осуществляет взаимодействие со старшим вожатым, органами самоуправления, педагогическими коллективами образовательных учреждений и общественными организациями. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

Таким образом, основными функциями вожатого являются ответственность за жизнь и безопасность детей, организация досуга. Досуг как предмет исследования привлекает внимание широкого круга специалистов: социологов, философов, психологов и педагогов, где каждый по-своему объясняет данный феномен. Но необходимо помнить, что досуг первоначально являлся предметом изучения социологов, а потому это социологическая категория. Как в кратком словаре по социологии, так и в житейском сознании понятия «досуг» и «свободное время» тождественны друг другу. Однако это не так. «Свободное время» наделяется более широким содержанием, нежели досуг. Свободное время — это время, свободное от работы и непреложных затрат, таких как сон, уход за собой или детьми, ведение домашнего хозяйства [8]. Досуг — это возможность заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему усмотрению [9].

В работах другого педагога, Э. В. Соколова, «досуг» рассматривается как такое время, когда есть возможность выбирать себе занятие, чередуя физическую и умственную активность. Полагаясь на его точку зрения, можно сказать, что без досуга человек быстро устает и истощает свои природные ресурсы, становится неспособным к иной значимой деятельности [10]. С. А. Шмаков показывает в своих работах, что досуг способствует духовному развитию, развивает способности, открывает новые грани таланта, позволяет человеку чувствовать себя нужным и востребованным [11].

Таким образом, досуг не тождественен свободному времени, досуг является его составной частью, он тесно коррелирует с досуговой деятельностью и досуговым временем. Аксиологический (ценностный) пласт досуга возникает в процессе активного освоения детьми традиционных и актуальных общечеловеческих и групповых ценностей и связан с этим процессом [12].

На практике часто оказывается, что вожатые не умеют организовывать досуг. Неспособность вожатых правильно организовать обусловлена отсутствием у них специальных знаний. Помимо организации досуга детей в лагере, вожатый выполняет и другие виды деятельности. График работы вожатого в лагере не нормирован. В своей деятельности вожатый руководствуется планом проведения отрядных мероприятий. Среди отрядных мероприятий используются игры, требующие активности, и мероприятия, дающие возможность расслабиться и отдохнуть. Кроме этого, по окончании смены вожатый составляет письменный отчет с рефлексивным анализом о своей деятельности. В работу вожатого также входит трансляция педагогического опыта через организацию и проведение кружков, семинара с обсуждением проблемных вопросов с коллегами. Вожатый обязан создавать благоприятные условия, позволяющие детям реализовать свои интересы и потребности, поддерживать их инициативу, обеспечивать сохранение дисциплины в отрядах, соблюдать правила трудового распорядка, пожарной безопасности и т.п. [13].

Социальная среда лагеря имеет воспитательный эффект. Пребывание ребенка в оздоровительном лагере, коллективная деятельность оказывают положительное воздействие на психику ребенка. Например, коллективная жизнь в лагере способна минимизировать агрессивные проявления в общении детей, повышает их общительность в целом, снижает уровень застенчивости, формирует уверенность в своих способностях, повышает самооценку. Дети легче налаживают межличностное взаимодействие со сверстниками, готовы прийти на выручку товарищу [14-16].

Огромная роль в создании благоприятной атмосферы в лагере принадлежит вожатому. Именно от вожатого зависят ценности, моральные нормы и эмоциональный настрой коллектива. Дисциплина в лагере, которая также во многом зависит от стиля руководства вожатого, способна сформировать чувство ответственности к выполняемым заданиям, уважение к старшим, желание помочь и защитить младших товарищей. [17, 18].

Таким образом, труд вожатого сопровождается высокой физической, интеллектуальной и эмоциональной напряженностью, требует большого багажа психолого-педагогических знаний, отличается высокой ответственностью за жизнь и безопасность ребенка, за его интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное развитие. Эти особенности труда предъявляют особые психологические требования к личности и деятельности вожатого. Рассмотрим эти требования.

Культурно-образовательное пространство детского лагеря обладает, как указывает М. А. Мазниченко, такой особенностью, как изменчивость [19, с. 140]. Это подразумевает регулярную смену детского коллектива от смены к смене, педагогического состава лагеря, разнообразие видов досуговой деятельности, которые чередуют друг друга и могут зависеть даже от погодных условий. Так, например, запланированный поход в лес, может смениться интеллектуальным досугом в стенах лагеря, из-за проливных дождей или, наоборот, аномальной жары [20]. Это требует от вожатого пластичности поведения, креативности. Подготовка к незапланированным видам досуга не должна занимать много времени, следовательно, вожатому необходимо проявить организаторские умения, а также проявить лидерские качества для того, чтобы увлечь детей новым мероприятием и минимизировать агрессивные реакции на фрустрирующую ситуацию. В детском коллективе, особенно в подростковых отрядах, вожатый с первых дней смены должен быть последователен в своих требованиях для сохранения дисциплины, проявлять строгость и эмпатию для завоевания авторитета. Таким образом, важнейшим компонентом психологической готовности вожатого к деятельности в детском лагере являются лидерские качества и организаторские умения.

Для того чтобы продуктивно проводить общелагерные и внутриотрядные мероприятия, вожатому необходимо не только сплотить коллектив отряда, но и самому уметь находить общий язык со всеми его членами, это означает, что у него должны быть развиты коммуникативные умения.

Деятельность вожатого характеризуется повышенным уровнем опасности, вследствие чего возникает психологическая напряжённость. От вожатого требуются «эмоциональная уравновешенность, психологическая устойчивость, чувство юмора, умение быстро ориентироваться в ситуации, принимать решения, переключаться с одного дела на другое, восстанавливать силы, снимать психологическое напряжение и стресс» [19, с. 141]. Также для вожатого важны умение предвидеть возможные опасные ситуации и умение их предупреждать, устойчивость и высокая переключаемость внимания. Таким образом, мы считаем, что психологическая готовность вожатого включает в себя еще один компонент — нервно-психическая устойчивость.

Таким образом, взяв за основу вышеперечисленные требования к деятельности вожатого в ДОЛ, под психологической готовностью вожатого мы понимаем совокупность таких профессионально важных качеств, как стрессоустойчивость, коммуникативные и организаторские умения, лидерские качества, толерантные установки, сотрудничающий и компромиссный стиль поведения в конфликтных ситуациях.

Наиболее эффективной формой работы по подготовке вожатого к работе в ДОЛ является традиционная форма работы, а именно педагогическое просвещение. Педагогическое просвещение — одна из традиционных форм взаимодействия педагогов учреждений образования и обучающихся. Различные формы работы со студентами — будущими вожатыми должны дополнять друг друга и представлять собой цельную систему. Используются лекции, практикумы, семинары, тренинги, беседы, консультации, мастер-классы. Будущих вожатых необходимо знакомить как теоретическими знаниями, так и с новаторскими идеями в области педагогики и психологии, обучать практическим навыкам и приемам работы с детьми.

На сегодняшний день именно нетрадиционные формы общения считаются наиболее популярными при подготовке вожатого к работе в ДОЛ. Ведь они формируют навык устанавливать неформальные контакты с ребенком. У вожатых появляется возможность ближе узнать каждого ребенка, поскольку они видят детей в новой для них обстановке неформального общения.

Приоритетными формами общения при взаимодействии с обучающимися являются познавательные. Они повышают психолого-педагогическую культуру будущих вожатых, способствуют изменению взглядов на воспитание ребенка в условиях детского лагеря, развивают рефлексивность. В этой группе выделяют такие коллективные формы работы как педагогический совет, конференция вожатых, общее собрание в ДОЛ, педагогический консилиум, тематические консультации. Еще одной формой организации обучения вожатых является круглый стол. Он предполагает обсуждение актуальных проблем воспитания детей и организации досуга в нетрадиционной обстановке.

Таким образом, основными средствами по подготовке вожатых к деятельности в детском оздоровительном лагере, являются традиционные и нетрадиционные формы обучения. Вожатый детского лагеря должен быть подготовлен не только к организации досуга детей, но и к различным «внештатным» ситуациям, к консультированию родителей по вопросам пребывания и поведения ребенка в лагере, т.е. должен быть готов к открытому взаимодействию с родителями. Еще одним из распространенных средств подготовки вожатых является социально-психологический тренинг. Однако наиболее эффективным

методом формирования психологической готовности водителя к работе в ДОЛ, по нашему мнению, является сочетание традиционных и нетрадиционных методов.

Подводя итоги еще раз отметим, что труд водителя сопровождается высокой физической, интеллектуальной и эмоциональной напряженностью, требует глубоких психолого-педагогических знаний, отличается высокой ответственностью за жизнь и безопасность ребенка, за его интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. Все это предъявляет особые психологические требования к личности и деятельности водителя.

Психологическая готовность к деятельности водителя представляет собой совокупность таких профессионально важных качеств, как стрессоустойчивость, коммуникативные и организаторские умения, лидерские качества, толерантные установки, сотрудничающий и компромиссный стиль поведения в конфликтных ситуациях.

Эффективным методом формирования психологической готовности водителя к работе в ДОЛ является сочетание традиционных и нетрадиционных методов, которые мы и будем использовать в своей дальнейшей работе, предполагающей разработку и апробацию психолого-педагогической программы для будущих водителей, направленной на формирование таких профессионально важных качеств, как коммуникативные и организаторские умения, лидерские качества, выработка эффективных стилей поведения в конфликтных ситуациях. Таким образом нашими ближайшими задачами являются разработка и проверка эффективности психолого-педагогической программы по формированию психологической готовности водителя к работе в детском оздоровительном лагере.

Приводится краткое описание исследованности вопроса и обоснование новизны вопросов, которые рассматривают в статье авторы.

Список литературы:

1. Кулаченко М. П. Учебник для водителя. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 249 с.
2. Кудряшова С. К., Кижяева Д. В., Сорокина Т. Н. Подготовка студентов педагогического вуза к летней практике в детском оздоровительном лагере // Научное исследование. 2015. Т. 7. №2. <https://doi.org/10.15862/10PVN215>.
3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2018. 319 с.
4. Куприянов Б. В. Разговоры с водителями-новичками // Детский оздоровительный лагерь: воспитательное пространство: сборник статей. М.: ЦЕЛ, 2007. С. 187-205.
5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. <https://clck.ru/JvDvw>
6. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации. М.: Аспект Пресс, 2006. 236 с.
7. Афанасьев С. П., Коморин С. В., Тимонин А. И. Что делать с детьми в загородном лагере. Кострома: Вариант, 2002. 223 с.
8. Воловик А. Ф. Педагогика досуга: учебник. М. 2008. С. 135
9. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика. М.: Флинта, 2016. 197 с.
10. Соколов Э. В. Свободное время и культура досуга. Л.: Лениздат, 1977. 207 с.
11. Шмаков С. А. Летний лагерь: вчера и сегодня: методическое пособие. Липецк. 2002. 384 с.
12. Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г. Две недели в лагере здоровья. М.: Нестле: ОЛМА-ПРЕСС, 2007. 75 с.

13. Губина Е.А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база). 2016. М. 54 с.
14. Абрамова Е. О., Винтин И. А. Психолого-педагогические особенности воспитания детей в условиях детского лагеря // Вестник Мордовского университета. 2011. №2. С. 245-248.
15. Барканов С. В. Социальные и педагогические условия развития системы каникулярного отдыха и оздоровления детей: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Кострома, 2004. 23 с.
16. Чагина Н. С. Формирование социально-педагогической компетентности вожатого детского оздоровительного лагеря: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. М., 2008. 19 с.
17. Балакирев А. Н. Тимуровцы: маленькие волонтеры великой войны // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. 2015. №7. С. 19-23.
18. Беловолов В. А., Никульников А. Н. Рефлексия совместной деятельности детей и вожатого в детском оздоровительном лагере // Сибирский педагогический журнал. 2010. №12. С. 169-172.
19. Мазниченко М. А. Профессиограмма вожатого // Народное образование. 2012. №3 (1416). С. 138-144.
20. Лемер С. Искусство организации мероприятий: стоит только начать! Ростов-н/Д.: Феникс. 2006. 277 с.

References:

1. Kulachenko, M. P. (2009). Uchebnik dlya vozhatogo. Rostov-na-Donu. (in Russian)
2. Kudryashova, S. K., Kizhaeva, D. V., & Sorokina, T. N. (2015). Podgotovka studentov pedagogicheskogo vuza k letnei praktike v detskom ozdorovitel'nom lagere. *Naukovedenie*, 7(2). <https://doi.org/10.15862/10PVN215> (in Russian)
3. Ozhegov, S. I. (2018). *Tolkovyi slovar' russkogo yazyka*. Moscow. (in Russian)
4. Kupriyanov, B. V. (2007). Razgovory s vozhatymi-novichkami. In *Detskii ozdorovitel'nyi lager': vospitatel'noe prostranstvo: sbornik statei*. Moscow. (in Russian)
5. Edinyi kvalifikatsionnyi spravochnik dolzhnostei rukovoditelei, spetsialistov i sluzhashchikh, utverzhdenyi prikazom Ministerstva zdravookhraneniya i sotsial'nogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii ot 26 avgusta 2010 g. N 761n. <https://clck.ru/JvDvw>
6. Avanesova, G. A. (2006). *Kul'turno-dosugovaya deyatel'nost': teoriya i praktika organizatsii*. Moscow. (in Russian)
7. Afanasev, S. P., Komorin, S. V., & Timonin, A. I. (2002). *Chto delat' s det'mi v zagorodnom lagere*. Kostroma. (in Russian)
8. Volovik, A. F. (2008). *Pedagogika dosuga: uchebnik*. Moscow. (in Russian)
9. Isaeva, I. Yu. (2016). *Dosugovaya pedagogika*. Moscow. (in Russian)
10. Sokolov, E. V. (1977). *Svobodnoe vremya i kul'tura dosuga*. Leningrad. (in Russian)
11. Shmakov, S. A. (2002). *Letnii lager': vchera i segodnya: metodicheskoe posobie*. Lipetsk.
12. Bezrukikh, M. M., Filippova, T. A., & Makeeva, A. G. (2007). *Dve nedeli v lagere zdorov'ya*. Moscow. (in Russian)
13. Gubina, E. A. (2016). *Letnii ozdorovitel'nyi lager' (normativno-pravovaya baza)*. Moscow. (in Russian)
14. Abramova, E. O., & Vintin, I. A. (2011). Psikhologo-pedagogicheskie osobennosti vospitaniya detei v usloviyakh detskogo lagerya. *Vestnik Mordovskogo universiteta*, (2). 245-248. (in Russian)

15. Barkanov, S. V. (2004). Sotsial'nye i pedagogicheskie usloviya razvitiya sistemy kanikulyarnogo otdykha i ozdorovleniya detei: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. Kostroma. (in Russian)
16. Chagina, N. S. (2008). Formirovanie sotsial'no-pedagogicheskoi kompetentnosti vozhatogo detskogo ozdorovitel'nogo lagerya: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. Moscow. (in Russian)
17. Balakirev, A. N. (2015) Timurovtsy: young volunteers of the great war. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Pedagogika. Filologiya. Filosofiya*, (7), 19-23. (in Russian)
18. Belovolov, V. A., & Nikulnikov, A. N. (2010) Refleksiya sovmestnoj deyatel'nosti detej i vozhatogo v detskom ozdorovitel'nom lagere. *Sibirskij pedagogicheskij zhurnal*, (12), 169-172. (in Russian)
19. Maznichenko, M. A. (2012) Professiogramma vozhatogo. *Narodnoe obrazovanie*, (3), 138-144. (in Russian)
20. Lemer, S. (2006) Iskusstvo organizacii meropriyatij: stoit tol'ko nachat'! Rostov-n/D. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 18.10.2019 г.*

*Принята к публикации
23.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Назарова А. С., Иванов Д. В. Психологическая готовность вожатых к работе в детском оздоровительном лагере // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 352-359. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/44>

Cite as (APA):

Nazarova, A., & Ivanov, D. (2019). Psychological Readiness of Counselors to Work in a Children's Health Camp. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 352-359. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/44> (in Russian).